

Рафал Віктор Ковальчик

РОЛЬ КРИМСЬКОГО ХАНАТУ ЯК ГАРАНТА РІВНОВАГИ СИЛ У ПРИЧОРНОМОР'І НА МЕЖІ XVI–XVII ст.

Здавалося б, Кримський ханат наприкінці XVI ст. перебував на піку своєї могутності. Однак правління Івана IV порушило наявне співвідношення сил між Кримським ханатом та Великим князівством Московським. Внутрішня боротьба між ханом Сагіб Гіреєм та Девлет Гіреєм, підтриманим військом султана та кримською аристократією, яка побоювалась сильної позиції Сагіб Гірея, яку той встановив під своїм правлінням, була використана Москвою. Росіяни підкорили татарські ханати, що виникли після розпаду Золотої Орди. Для Кримського ханату, як і для Москви, вирішальним було підкорення надволзьських ханатів: Казанського та Астраханського. Іван IV розпочав підкорення Казанського ханату в 1552 р. Хан Девлет Гірей не прийшов вчасно на допомогу казанським татарам і столицю Казань захопили московити, населення якої було замордовано. Московити нещадно вбивали захисників Казані, жінок жорстоко гвалтували перед стратою, а саме місто було зруйновано¹.

Іван IV вирішив зміцнити державу, включивши татарські землі до складу Великого князівства Московського. Отже, він мав на увазі не підпорядкування цих земель на ленному праві, а послідовне перетворення захопленої території в один із регіонів держави. Це передбачало викорінення старих традицій, успадкованих місцевим населенням, татарами, від колись могутньої Золотої Орди, з вихованням суворо покірного підданого, навіть ціною фізичного знищення татар. Москва почала поступово перетворювати цю територію в регіон, який мав збільшити потенціал держави. Москва остаточно змінила характер земель, що раніше належали Казанському ханатові. Боротьба з татарами, мордвою, чувашами й

¹ L. PODHORODECKI, *Chanał krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, Warszawa (Wyd. Książka i Wiedza), 1987, s. 118–123; M. KHODARKOVSKY, *Na Granicach Rosji*, Warszawa (Seria: Rodowody cywilizacji, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy), 2009, s. 134–147.

удмуртами, вбивства переможених супротивників, жорстокі згвалтування спричинили зміни у складі населення колишніх мешканців цього краю. Влада Москви поширювалася до Уралу. Усі прояви невдоволення московські вояки карали смертю, а культові споруди, себто мечеті, руйнували. Цю політику кривавих репресій Москва поєднувала з переселенням у регіон російськомовного населення. Наступним кроком було захоплення Астраханського, а згодом Сибірського ханатів і підпорядкування напівкочової Ногайської Орди. Москва отримала величезну територію, що простягалася в азійські степи, що стало основою для перетворення Великого князівства Московського на царство. Системне підпорядкування цієї території сприяло розбудові могутності Москви².

У другій половині XV ст. Кримський ханат остаточно втратив шанс на першість у регіоні та утвердження татарської влади на руїнах Золотої Орди. Гіреї дозволили Москві підкорити татарські ханати, що виникли після розпаду Золотої Орди. З Казанським, Астраханським та Сибірським ханатами Гіреїв поєднувала релігія, менталітет, політична історія і характер держави. Проте династія Гіреїв, хоча й мала амбіції вийти на шлях наддержави, однак ментально й надалі залишалася кочовою, для якої головну роль відігравали короткострокові військово-політичні цілі. За своїм менталітетом вони були неспроможні вийти за регіональні рамки, що обмежувались підконтрольною їм територією Кримського ханату, щоб об'єднати сили з Казанським, Астраханським і Сибірським ханатами і разом протистояти величезній загрозі, яку несла всім татарським державам агресивна Москва. Недалекоглядність Гіреїв полегшила Москві шлях до наддержави за рахунок татарських ханатів, спадкоємців колись могутньої Золотої Орди.

Москва чудово використала помилки Кримського ханату. Династія Рюриковичів обмежила територію Кримського ханату Кримським півостровом і відтіснила державу Гіреїв на периферію Східної Європи. Кримський ханат перетворився з держави, що мала спільні інтереси з іншими татарськими ханатами, територія

² W. SERCZYK, *Iwan IV Groźny*, Wrocław (Wyd. Ossolineum), 2004, s. 184–189; H. TROYAT, *Iwan Groźny. Krwawy twórca imperium*, Warszawa (Seria: Wielcy historii, wyd. Amber), 2006, s. 111–119.

яких простягалася вглиб Азії, на периферійну порубіжну державу на кордонах Європи. Він став обмежений причорноморським регіоном. Таким чином, Кримський ханат втратив шанс вийти з-під залежності від Османської імперії і внаслідок помилок, допущених у другій половині XVI ст., все більше перетворювався на залежного васала Порти.

Кримський ханат у другій половині XVI ст. однозначно мав можливість і силу зупинити Москву. Проте дії Гіреїв були дуже млявими, безрезультатними. Девлет Гірей безповоротно втратив шанс отримати першість серед держав, заснованих на руїнах колись могутньої Золотої Орди. Через свою недалекоглядність і відсутність бачення ролі держави Гіреїв у мінливій політичній дійсності кінця XVI ст., він не скористався підтримкою Порти. Султан Селім II брав безпосередню участь у війні з Іваном IV, бажаючи заволодіти стратегічними шляхами Шовкового шляху і відрізати Москву від цих прибуткових торгових магістралей зі Сходом. Селім II усвідомлював слабкість Астраханського ханату, який через свою слабкість і бездіяльність держави Гіреїв потрапив до рук Москви. Тому він вирішив захопити Астрахань і приєднати нижню Волгу безпосередньо до Османської імперії. Він вважав, що тільки таке рішення зупинить царя в його походах за спадком Золотої Орди. Султан Селім II вирішив витіснити Москву з районів Дербенту і Каспійського моря. Хан Девлет Гірей розумів, що посилення Османської імперії стане величезною загрозою для Кримського ханату. Він боявся більшої залежності від Порти. Не бачив загрози в Москві, але боявся втратити ілюзорну незалежність своєї країни – Кримського ханату. Він не розумів, що коли Москва захопила Казанський та Астраханський ханати, Кримський ханат було відтіснено в Чорноморський регіон і він втратив шанс стати глобальним гравцем, повернутися до статусу наддержави. І що єдиним шансом для існування Кримського ханату, місцевої кочової держави на Чорному морі, була опора на сильнішого партнера, з яким сполучала не лише спільність політичних інтересів, але передусім релігія, культура та менталітет. Це була Османська імперія. Москва могла лише поглинути Кримський ханат і знищити його, як це зробила з Казанським чи Астраханським хана-

тами, ліквідувавши всі форми незалежності, суворо підпорядкувавши жителів, переслідуючи послідовників мусульманської релігії, зруйнувавши культові центри – мечеті. Хан Девлет Гірей увесь час залишався кочівником, він не розумів змін, що відбуваються, не розумів загрози, що йшла зі сходу. Він не усвідомлював трансформацій, що відбуваються в сучасному світі внаслідок прогресу цивілізації. Він не розумів, що національна держава, що московський авторитаризм і тоталітаризм знищать усіх слабших партнерів, не розумів чинників, які спричиняли посилення Москви, і що припинення цього процесу потребувало співпраці, вимагало виходу за межі існуючих партикуляризмів, спільної боротьби країн Чорноморського регіону з загрозою, що йшла зі сходу, з найруйнівнішою національною монархією – Москвою. Він не розумів, що існуюча система рівноваги сил гине, що, якщо Москву не зупинити, вона поглине слабнучу шляхетську Річ Посполиту й Кримський ханат і назавжди змінить розстановку сил у Причорномор'ї, Східній та Центральній Європі. Хан Девлет Гірей, не побачивши загрози в Москві, побачив її в Стамбулі. Він вважав, що окупація султаном Селімом II колишнього Астраханського ханату з районів Дербенту та Каспійського моря зміцнить Османську імперію до такої міри, що його незалежна політика опиниться під загрозою. Тому він попередив Москву про турецьку навалу. Підтриманий татарами турецький похід на Поволжя в 1569 р. закінчився провалом саме через позицію хана Девлет Гірея, який залишив турецьку армію³.

Хан Девлет Гірей не скористався фактом захоплення Москви – столиці держави Рюриковичів у 1571 р. Знищення Москви було разовим явищем. Загарбницька держава Івана Лютотого все більше набирала сил, мала в своїх руках все більше активів. Кримський ханат міг лише послідовними постійними вторгненнями, спираючись на могутність Османської імперії, зупинити просування Москви. Однак хан Девлет Гірей цього не розумів. Незважаючи на знищення Москви, захоплену в Росії здобич, зокрема

³ L. BAZYŁOW, *Historia Rosji*, t. 1, Warszawa (Wyd. PWN), 1983, s. 181–189; L. PODHORODECKI, *Chanał krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 111–112.

величезну масу ясиру, який погнали на невільничі ринки Причорномор'я, перевага була в руках Москви, а не Кримського ханату. 1572 рік виявився тому підтвердженням. Татари зазнали поразки, а Казань та Астрахань залишилися в руках московитів. Розгром татар у 1572 р. дозволив Москві вийти з протистояння з територіальними надбаннями, без жодних значних поступок Бахчисараю. Москва погодилася лише виплачувати щорічні упоминки. Наступні татарські набіги з Кримського ханату не впливали на функціонування Московської держави. Татари плондрували прикордонні райони, навіть заглиблювалися у підпорядковані Москві території, однак ніде так і не змогли похитнути підвалини держави, Орда навіть не зіткнулася з основними московськими військами, бо була зайнята внутрішніми чварами. На той час Іван IV Лютий розправлявся зі своїми підданими, з боярами, нещадно придушуючи будь-який опір. Він створив таємну поліцію, так звану опричину, метою якої було придушення всякої внутрішньої опозиції та зміцнення царської влади. Його політика полягала у вилученні значної частини підпорядкованих Москві територій з-під влади бояр (решта, яка називалася земщиною, залишалася за ними) і підпорядкуванні її прямій владі царя та терорі опричників. Головною метою опричини, окрім залякування широких верств населення, було упокорення різноманітних суспільних груп, потенційно нелояльних до царя. Під час опричини, запровадженої Іваном IV Лютим, було вбито понад 100 тис. осіб підданих, переважно з вищих суспільних прошарків.

Це свідчило про стабільність Московської держави, найжорстокішому з династії Рюриковичів навіть не довелося виділяти спеціальні війська проти Орди для захисту своєї держави, розправляючись із потенційно ворожими до династії та держави боярами. І дійсно, спустошення прикордонних територій татарами не загрожувало, навіть коли вони проникали вглиб Московської держави, функціонуванню реформованої державно-адміністративної машини, яку вдалося створити Івану IV Лютому⁴.

⁴ М. HELLER, *Historia imperium rosyjskiego*, Warszawa (Wyd. Książka i Wiedza), 2005, s. 245–267; L. BAZYŁOW, *Op. cit.*, t. 1, s. 211–234; W. SERCZYK, *Iwan IV Groźny*, s. 194–211; H. TROYAT, *Op. cit.*, s. 118–127.

Смерть хана Девлет Гірея в 1577 р. ознаменувала кінець цілої епохи. То був кінець боротьби Кримського ханату за спадщину Золотої Орди. Золота Орда розпалася на низку держав: Кримський ханат, Велику Орду (державу кочівників, що утворилася в середній частині колишньої Золотої Орди між річками Дон і Яїк (сучасний Урал)), Сибірський ханат, Казанський ханат та Астраханський ханат.

Кримський ханат переважно брав участь у боротьбі за спадок Золотої Орди в Причорномор'ї, оскільки вбачав у цьому регіоні своїх конкурентів. Було це пов'язане з кордонами Кримського ханату. Головним конкурентом була Москва. Йшлося про зверхність над татарськими державами. Проте боротьба за спадщину Золотої Орди мала глобальний характер. Йшлося про сфери впливу та гроші. Простори Золотої Орди включали території, які з'єднувалися караванними шляхами між Сходом і Заходом. І в гру входили величезні гроші, отримувані з торгівлі. Держава, яка контролювала ці території, ставала бенефіціаром торгівлі між Сходом і Заходом. Це були як сухопутні, так і водні караванні шляхи, що простягалися від Чорного моря до Бухари в Центральній Азії.

Однак Кримський ханат у тому протистоянні безпосередньої участі не брав. У це протистояння були втягнуті країни, вплив яких сягав Середньої Азії, тобто Персія, Узбецькі ханати: Хівинський та Бухарський, головний ворог Кримського ханату – Москва, а також Османська імперія. Кримський ханат поширював сферу свого впливу найдалі на територію Казанського і Астраханського ханатів, тобто на район Каспійського моря і Поволжя. Залежність Кримського ханату від Османської імперії на той час була ще відносно слабкою. Зовнішня політика Бахчисарая, хана Девлет Гірея була незалежною від Порту. У Бахчисараї вважали, що найкраща політика для Гіреїв і для Кримського ханату – це політика рівноваги. Вважалося, що найкраще було б, якби й Ягеллонська держава, і Москва не здобули явної переваги. Однак вісью цієї рівноваги мав стати Кримський ханат. У Бахчисараї були переконані, що ні Ягеллонська Польща, ні Москва не досягнуть явної переваги над іншими державами регіону, а їхнє становище мало бути і буде залежним від військової підтримки Кримського ханату. Тому

укладалися союзи то з Польщею Ягеллонів, то з Москвою. Це була хибна політика, яка не враховувала змін, що відбувалися в Московській державі, державі Ягеллонів і самому Кримському ханаті.

У Бахчисарай вважали, що стабільність у регіоні дозволить здійснювати грабінницькі експедиції як у глиб Польщі Ягеллонів, так і в Москву. Водночас Кримський ханат передбачав постійні данини з обох країн, т. зв. упоминки, які і Польща, і Москва мали б давати Бахчисараяу, оскільки їхнє становище постійно мало залежати від військової потуги Кримського ханату.

Власне така політика призвела до того, що в Кримському ханаті вважали не Москву, а Велику Орду найбільшим конкурентом серед держав, утворених на руїнах Золотої Орди. Це було наслідком ментальності татар як з Кримського ханату, так і тих, що мешкали в межиріччі Дону та Яїку, де утворилася Велика Орда. В обох столицях: Бахчисарай та Сарай панувало подібне переконання, що вони єдині спадкоємці Золотої Орди. Більше того, жодна з татарських держав, що утворилися на руїнах Золотої Орди: Казанський, Астраханський чи Сибірський ханати, не мала реальної сили для боротьби за першість над новими татарськими державами, за претензії на роль спадкоємця Золотої Орди. Реальну силу мали тільки Велика Орда та Кримський ханат. Тому Бахчисарай дозволив втягнути себе в далекоглядну політику Москви. За намовою Москви кримські татари зруйнували Сарай – столицю Великої Орди та ліквідували державу, створену на руїнах Золотої Орди. Це був величезний успіх Москви, яка руками татар із Кримського ханату позбулася однієї з найбільших загроз. З іншого боку, Кримський ханат не помічав ослабленої Польщі Ягеллонів та її ресурсів при одночасному посиленні могутності Москви, царі якої мечем і вогнем усунули всякий внутрішній опір, запровадивши самодержавство і міцне становище своєї династії Рюриковичів, – пік цієї політики припав на правління Івана IV Лютого. Слабкість Польщі, яка вилилася в посилення влади Москви й ослаблення Кримського ханату, у Бахчисарай не була помічена. Попри те, що це була системна слабкість⁵.

⁵ Р. Ковальчик, 'Кримський Ханат у боротьбі за володіння Золотої Орди. XV–XVI століття. Поразка Гіреїв у боротьбі з Москвою', *Наш Крим: До 700-ліття проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму*, ред. кол. Г. ПАПАКІН (голова); за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка, вип. III, К., 2018, с. 66–67.

У державі Ягеллонів постійно не вистачало грошей на реальні, наймані війська. Військова структура в державі Ягеллонів була застарілою. Шляхта-землевласники була зацікавлена в збереженні застарілого військового устрою держави, заснованого на посполитому рушенні, оскільки побоювалася посилення центральної влади, короля, за рахунок прерогатив шляхти, ліквідації привілеїв і послаблення позицій сейму. Польсько-Литовська держава (від Люблінської унії 1569 р.) мала незначне постійне військо, чисельність якого коливалася близько двох тисяч шабель, що захищало південний кордон від татарських набігів з Кримського ханату. Як наслідок, польсько-татарський союз не міг бути міцним, оскільки збройні сили держави Ягеллонів, а згодом і шляхетської Речі Посполитої були надто слабкі, щоб підтримати Кримський ханат, який на той час хотів завдати серйозного удару по Москві. Про слабкість Польської держави свідчив невдалий похід хана Ахмеда на Москву, коли цар Іван IV Лютий відмовився сплачувати данину Великій Орді. Союз хана Ахмеда з Польщею залишився на папері. Хан Ахмед не дочекався військ Казимира Ягеллончика і відступив до Угри, лівої притоки Оки. Це був знак системної, зростаючої слабкості Польщі та Литви Ягеллонів як і Кримського ханату. Польський *raison d'état** усвідомлював загрозу, що йшла зі сходу, з Москви. Проте слабкість, що постійно зростала, не дозволила надовго зупинити Москву й укласти постійний союз із природними супротивниками Рюриковичів. У Кримському ханаті, в Бахчисараї, не усвідомлювали загрози, що насувалася. Не розуміли, що загроза йде від Москви. Для Москви ж це був символ відмови від монгольського сюзеренітету над державою. Відтак татари з Кримського ханату організовували грабінницькі походи на польсько-литовське прикордоння⁶.

Політика Кримського ханату за правління хана Девлет Гірея – це низка невдач. Вона визначила форму Східної Європи на наступні 200 років. Москва скористалася кочовим менталітетом Гіреїв, які знищили свого природного союзника, який досі стри-

* Фр. – державні інтереси.

⁶ L. PODHORODECKI, *Czyngis-chan*, Warszawa (Wyd. Fooux), 1991, s. 167–169; L. PODHORODECKI, *Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 85–87; Z. Wójcik, *Historia powszechna. Wiek XVI–XVII*, wyd. PWN, Warszawa 1968, s. 441–443.

мував московську експансію, – Велику Орду. Хан Девлет Гірей дозволив зруйнувати і ліквідувати Казанський і Астраханський ханати. Він не зробив висновків і саме з його вини не був використаний похід султана Селіма II на Поволжя. Не скористався він і зі знищення Москви в 1571 р., хоча воно похитнуло основи Московської держави. Поразка 1572 року остаточно показала, що Девлет Гірей не мав жодних шансів знову нав'язати Москві зверхність Орди. Москва виійшла з цієї боротьби сильнішою, ніж будь-коли. Вона зупинила натиск Гіреїв на схід, підкорила культурно й релігійно чужі татарські ханати, що стали її спадщиною по Золотій Орді, і заволоділа територіями, через які проходили торговельні шляхи зі сходу на захід. Хоча в XVII ст. Кримський ханат залишався гарантом рівноваги сил у регіоні Чорного моря, він все більше зазнавав впливу зовнішніх факторів, незалежних від мілітарної сили кримських татар. Це стосувалося як Москви та шляхетської Речі Посполитої, так і Османської імперії. Велика Смути в Російській державі, що настала після смерті останнього з Рюриковичів – Фьодора, інтервенції іноземних військ: польських і шведських, голод і соціально-економічна криза вибили Москву з групи важливих гравців у боротьбі за панування у Причорномор'ї та Східній Європі. Позиція Речі Посполитої, де політичний устрій спричинив внутрішню деструкцію держави, була ще відносно міцною за перших Вазів – Сигізмунда III Вази та Владислава IV. Надалі зростала роль магнатів, які ставали все більше залежними від іноземних держав, зацікавлених у збереженні інерції Речі Посполитої через слабку позицію короля, сильний сейм та анархічне *liberum veto*. Окрім того, Османська імперія, що весь час залишалась сильною державою, на початку XVII ст. опинилася в кризі, з якої вона змогла вийти, проте постійні війни, які провадила упродовж XVII ст. на багатьох фронтах, при збереженні державної структури та відсутності реформ, як військових, так і соціальних, призвели після поразки в 1683 р. до втрати Османською імперією лідерства в Центральній та Східній Європі та втрати статусу світової держави. Усі ці чинники, що вплинули на сусідів, зміцнили Москву, яка, вийшовши з Великої Смути, включилася в гру за першість у Причорномор'ї та Центрально-Східній Європі. Зростаючий імперіалізм Москви в поєд-

нанні зі слабкістю її тодішніх сусідів: Речі Посполитої, Кримського ханату та Османської імперії, дозволив Пьотру I перемогти Швецію і після Третьої Північної війни перетворити Московську державу на світову державу, панівну у регіонах Чорного і Балтійського морів, а згодом і в усій Центрально-Східній Європі⁷.

Хоча хан Мехмед II Гірей був значно слабшим володарем, ніж його попередник, хан Девлет Гірей, він намагався зберегти незалежність від Стамбула. Цій меті мали служити добрі стосунки зі шляхетською Річчю Посполитою. Під час Лівонської війни хан Мехмед II Гірей був добрим союзником Стефана Баторія. Орда постійно виправлялася на Москву. Її загони досягали внутрішніх районів країни і змусили Івана IV Лютого постійно тримати на півдні війська. Після закінчення Лівонської війни Іван IV Лютий спробував утворити антитурецьку лігу. Москва почала перемовини з багатьма країнами християнської Європи. Московський цар намагався схилити до антитурецької ліги папу. Здавалося, що Стефан Баторій піддасться на вмовляння Москви. До Бахчисарая дійшли сигнали про зміну політики Речі Посполитої. У хана Мехмеда II Гірея дедалі більше виникало проблем зі збереженням політики рівноваги. Водночас з ускладненням утримання міжнародних позицій Кримським ханатом йшов прогрес Москви у боротьбі з Ордою. Хоча кримські татари щороку робили виправи на південні окраїни Московської держави, їхнім чамбулам все ефективніше давало відсіч московське військо. Зокрема це було наслідком розбу-

⁷ D. KOŁODZIEJCZYK, *Turcja*, Warszawa (Wyd. Trio), 2000, s. 168–174; B. LEWIS, *Narodziny nowożytnej Turcji*, Warszawa (Wyd. PWN), 1972, s. 243–252; J. REYCHMAN, *Historia Turcji*, Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk (Wyd. Ossolineum), 1973, s. 197–204; W. SERCZYK, *Piotr I Wielki*, Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk (Wyd. Ossolineum), 1990, s. 118–123; P. JASIENICA, *Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje agonii*, Warszawa (Wyd. PIW), 1985, s. 68–72; P. ENGLUND, *Poltawa*, Gdańsk (Wyd. Finna), 2003, s. 243–251; P. ENGLUND, *The Battle That Shook Europe. Poltava and the Birth of the Russian Empire*, I. B. TAURIS (Bloomsbury Publishing 2018) – Reprint edition, London, 2013, p. 167–172; C. B. STEVENS, *Rosyjskie wojny 1460–1730. Narodziny mocarstwa*, Warszawa (Wyd. Bellona), 2003, s. 186–202; A. KONSTAM, *Poltawa 1709. Russia Comes of Age*, London (Osprey Publishing), 1994, p. 78–81; B. LILJEGREN, *Karol XII*, Gdańsk (Wyd. Finna), 2010, s. 288–312; W. SERCZYK, *Poltawa 1709*, Warszawa (Seria “Historyczne bitwy”, wyd. MON), 1982, s. 178–205; L. PODHORODECKI, *Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 114–117.

дови фортифікацій на південних рубежах Московської держави, що сприяло успішному протистоянню татарам з Кримського ханату. Після закінчення Лівонської війни Москва побудувала такі фортеці: Воронеж, Єлець, Лівни, Курськ, Білгород, Кром, Царе-Борисов, Оскол. Завдяки системним діям Москви московське військо було перекинуто на південь з-під Оки, в район між Орлом, Мценськом і Новосілем. Для покращення оборони росіяни організували два округи: Рязанський та Українний. Поділене на два округи московське військо, що спиралося на організовану систему укріплень, було головною перешкодою на шляху татарських чамбулів, що прямувало вглиб Московської держави. Водночас допомогу Москві в боротьбі з татарами надавало дедалі боєздатніше донське козацтво.

Самостійна політика хана Мехмеда II Гірея заділа султана Мурада II. Порта організувала повалення хана Мехмеда II Гірея. Смути в Кримському ханаті ослабили позиції держави на міжнародній арені. У поєднанні зі зміцненням Московської держави та будівництвом Фьодором I оборонних укріплень на південному кордоні, це призвело до поразки татар у поході на Москву в 1587 р.

Зміцненій Москві вдалося відбити похід хана Газі Гірея II в 1591 р. Похід 1591 р. мав переломне значення для Москви і Кримського ханату. Москва не тільки утримала нещодавно завойоване Поволжя, але й завоювала весь величезний Західно-Сибірський ханат, що колись належав до держави хана Батия. Другий етап боротьби за спадщину Золотої Орди також завершився перемогою Москви. Московські царі стали вважати себе спадкоємцями всієї Золотої Орди, що мають право завоювати Кримський ханат і всю Середню Азію. 1593 рік завершив боротьбу Кримського ханату за спадщину Золотої Орди. Татари за гараж, за грошові упоминки відмовилися від боротьби за першість у Східній Європі та Середній Азії. Подальші татарські походи після 1593 р., тобто похід на Угорщину в 1594 р., та боротьба з поляками за Молдавію, до якої був залучений гетьман Ян Замойський, який хотів зробити Дунайські князівства (господарство Молдавію та Валахію) своєрідним буфером для захисту Речі Посполитої від Порти, були війнами, нав'язаними Кримському ханатові Стамбулом. Для Кримського ханату це були війни за здобич, а не за роль ханату в регіоні Чорного моря

та Східної Європи. Про це свідчила ситуація з року 1596. Султан Мехмед III “запросив” хана Газі Гірея II у похід на Угорщину. Коли ж той відмовився, його позбавили престолу. Щоправда, через рік, у 1597 р., султан повернув його, але ціною більшої залежності від Порту. Колишня незалежність Гіреїв у XVI ст. відходила у небуття. Гіреї все більше потрапляли в залежність від Стамбула⁸.

Початок XVII ст. кардинально змінив становище Кримського ханату. Це було результатом факторів, незалежних від політики та ролі держави Гіреїв. Через внутрішні негаразди Москва перестала бути вагомим супротивником, що просувався в напрямку до Чорного моря. Ситуація змінилася лише після 1654 р. Як наслідок, початок XVII ст. докорінно змінив міжнародну обстановку в Причорномор’ї, зокрема і становище Кримського ханату. На Волзі виникла культурно та етнічно чужа Калмицька Орда. Калмицька Орда була пов’язана з буддистським світом, а не з мусульманським. Початково вона кочувала на Сибіру. Орда осіла під Омськом, але згодом перейшла на долішню Волгу. Вона визнала зверхність Москви. Калмицька Орда перерізала торгові шляхи Порту з Туркестаном, що значно скоротило доходи від торгівлі як Османської імперії, так і Кримського ханату. Новим гравцем на міжнародній арені також стало запорозьке козацтво. Козацтво дестабілізувало тодішню чорноморську торгівлю. Козаки були дуже ефективними. Вони вирушали на чайках на Чорне море, нападали на турецькі міста, татарські поселення, захоплювали торговельні суда. Вони завдавали величезних збитків Порті та Кримському ханатові. Зухвалі напади козаків та втрати фінансові, а також удар по престижу Порту та Кримського ханату, яким козаки дестабілізували торговельне життя на внутрішньому – Чорному морі, були причиною конфліктів між Османською імперією та Річчю Посполитою. Шляхетська Річ Посполита була формальним зверхником запорозького козацтва, але не могла нічого вдіяти козакам. Тим більше заборонити запорожцям виходити на чайках у Чорне море й грабувати турецькі та татарські поселення й міста, захоплювати торговельні суда.

⁸ L. PODHORODECKI, *Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 118–123; C. B. STEVENS, *Op. cit.*, s. 212–219; D. KOŁODZIEJCZYK, *Op. cit.*, s. 143–147; B. LEWIS, *Op. cit.*, s. 199–2028; J. REYCHMAN, *Op. cit.*, s. 185–191; Р. КОВАЛЬЧИК, *Op. cit.*, с. 68–69.

Внаслідок такої ситуації, в Україні, на Поділлі та в Червоній Русі, почався стан перманентної війни, що нищила Річ Посполиту, але й ослаблювала Кримський ханат. Ситуація змушувала Орду змінити напрямок своєї експансії. Це було викликано становищем Османської імперії, що на початку XVII ст. переживала кризу. Османська держава зазнала нападу з двох сторін. На півночі посилювався тиск з боку держав християнського світу, а на сході – зростаючої в могутності Персії. Стамбул, як ніколи, потребував підтримки Кримського ханату в протистоянні з ворогами, потребував татарської кінноти. У результаті протекторат над Кримським ханатом набував для Стамбула дедалі більшого значення, і татари були змушені спрямовувати свої походи, відповідно до інтересів Порти, на Кавказ, у Месопотамію, до Угорщини, що належала Габсбургам, у Дунайські князівства: Молдавію та Валахію, що намагалися скинути зверхність Туреччини. Також Гіреї допомагали гасити внутрішні негаразди Порти, на заклик султана вони приборкували повстання в Туреччині, зокрема одне з найбільших на початку XVII ст. – повстання Джелала.

Орда перебувала у перманентному конфлікті з Річчю Посполитою. До такого стану була спонукана і Стамбулом, і походами запорозьких козаків на Чорне море. Шляхетська Річ Посполита, а точніше селяни та шляхта з України, Поділля, Волині та Червоної Русі, платила за то найдорожчу ціну. Поляки не мали достатньо сил для захисту країн держави. Прикордоння палало. Татари грабували, палили села, слободи, хутори, вбивали хворих, а здорових забирали в ясир, продавали на невольничих ринках. У 1606 р. над Удичем біля Кальника гетьман Ян Жолкевський розгромив Добруджську і Буджацьку Орди, що грабували порубіжжя Речі Посполитої. Всі сторони втомилися від тривалого конфлікту, який не гарантував перемоги жодній зі сторін. Варшаві, Стамбулу та Бахчисараю набридла війна. У результаті 16 липня 1607 р. Османська імперія та Річ Посполита підписали мирний договір, у якому зобов'язалися припинити напади козаків і татар. Це був мертвий припис. Ні Річ Посполита не була спроможна зупинити напади козаків, над якими не мала контролю, ні Порти – грабіжницьких татарських набігів. Під виглядом татар зачасту виступали звичайні бандити, злодії та головорізи, які втекли від сокири ката в причорноморські

стеми й зорганізувалися в банди, які потім нападали на багаті українські землі Речі Посполитої. Це були цигани, молдавани, втікачі з Туреччини та Польщі, і навіть угорці – втікачі з монархії Габсбургів. Вони вдало видавали себе за татар, використовували їхні грабіжницькі звичаї, наслідували їх. У Речі Посполитій усвідомлювали, що кордон є відкритим, оскільки війська було надто мало, щоб зупинити напади татар і бандитських угруповань. Виною тому був політичний устрій Речі Посполитої, т. зв. шляхетські вольності, шляхта не погоджувалася на підвищення податків, побоюючись посилення королівської, виконавчої влади та послаблення шляхетських вольностей. Як наслідок, шляхетська Річ Посполита, а точніше народ шляхетський, змиралася з грабіжницькими походами на південно-східні кордони держави та збитками, що завдавали татари та чорноморські розбійники, включно з викраденням людей, як селян, так і своєї братії-шляхти, та продажем їх на невільницьких ринках у Кафі в Криму.

Однак така непевна ситуація не вплинула на усвідомлення Бахчисараєм того факту, що саме Москва є найбільшою загрозою ханату. Гіреям не вистачило стійкості, щоб бути послідовними в боротьбі за об'єднання всіх татарських держав та їх підпорядкування. Тому вони програли змагання за спадщину Золотої Орди. Окрім того на початку XVII ст. вони програли Москві боротьбу за домінування в Чорноморському регіоні. Хоча на початку XVII ст. видавалося, що були ще шанси зупинити Москву. Незважаючи на зміну напрямку нападів Орди, Бахчисарай ще усвідомлював загрозу, що виходила з боку Росії. Так само й Варшава. Як наслідок, була зроблена спроба впорядкувати польсько-татарські відносини. Незважаючи на розбіжності у поглядах на роль запорозьких козаків, у 1607 р. було укладено союз, що був спрямований передусім супроти Москви⁹.

⁹ L. PODHORODECKI, *Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 127–130; P. JASIENICA, *Op. cit.*, s. 98–112; R. KOWALCZYK, 'Ukraina kraj na rozdrożu Europy. Czy Ukraina miała szansę na niezależny byt państwowy do wybuchu I wojny światowej?', *Україна між Польщею та Росією*, вип. 1, К., 2016, с. 187–191; R. KOWALCZYK, 'Sicz Zaporoska w drugiej połowie XVI stulecia i w wieku XVII. Narodziny i upadek wolnej Kozaczyzny zaporoskiej – istotnego podmiotu polityczno-wojskowego w rejonie Morza Czarnego', *Козацька скарбниця. Гетьманські читання*, К., 2017, с. 39–43.

У 1607 р. Велика Ногайська Орда здійснила наїзд на Москву. Колишні царські піддані, скориставшись внутрішньою кризою Росії, скинули зверхність Василя Шуйського і почали грабунок, забравши в яsir тисячі московських підданих. На той час оборона Росії була повністю дезорганізована. До того часу полки, що охороняли південний кордон Росії, ділилися на систему великої оборони і систему малої оборони. Це були: велика оборонна система на річці Ока та мала оборонна система за Окою. Полки, що входили в цю ефективну систему оборони від татарських набігів, розташовувалися в таких місцях: Великий полк у Серпухові, Правої руки – в Алексині, Лівої руки – в Каширі, Передовий – у Калюзі, Сторожовий – у Коломні. У 1606 р. оборонна система Москви зазнала краху. Татари і ногайці могли безкарно грабувати Росію. У 1609 р. хан Селамет Гірей напав на Росію. Його загони переправилися через Оку, і сам хан з частиною своїх військ опинився під Москвою. Вони скористалися ситуацією, коли Сигізмунд III обложив Смоленськ. Подібно у 1610 р. татари скористалися сприятливою ситуацією. Після великої перемоги гетьмана Яна Жолкевського при Клушині, який далі рушив на Москву, Орда вдарила вглиб Росії. Під проводом хана Буджацької Орди Теміра та Бетербєя татари з Буджаку, Добруджі та Криму дійшли аж до табору Дмитрія II Самозванця. У 1611 р. татари спустошили Рязанську землю. Щороку, починаючи з 1607 р., вони безкарно грабували окраїни Московської держави. Кримські татари почувалися настільки безкарними, що в 1614 р. сплюндрували околиці Москви. Одночасно Мала і Велика Ногайські Орди так само безкарно грабували Росію. Зокрема були спустошені такі міста на півдні Росії, як Орел, Волохов, Серпухов, Козельськ, Мещерськ, Путивль, Єлець, Лівни, Калуга та багато інших. Внаслідок руйнувань і набігів ординців московське населення з півдня країни відійшло на північ. Величезна кількість росіян опинилася на невільницьких ринках не тільки Кафи, але й багатьох інших міст Близького та Середнього Сходу. Поява величезної маси полонених московських чоловіків, жінок та дітей на ринку спричинила небачене за все XVII ст. падіння цін на невільників. Росіянам вдалося відновити оборонну лінію Оки лише в 1613 р., після обрання нового царя з

династії Романових. Однак московські сили залишалися ще надто недостатніми, щоб протистояти грабіжницьким походам орд, чи то з Кримського ханату, чи то з Буджацької чи Добруджської, чи Ногайської Орди: Великої та Малої. Татари проникали через діряву систему оборони, продовжуючи грабувати, знищуючи теоретично захищені московськими військами землі та ведучи маси ясиру на невільницькі ринки. Росіяни не мали сил захистити свої землі від татар, оскільки більшість військ протистояли полякам та шведам¹⁰.

Лише в 1616–1617 рр. ситуація на Росії стабілізувалася. У 1616 р. Велика Ногайська Орда відмовилася підкоритися Владиславу IV як російському цареві, а в 1617 р. вже підкорилася Москві. У 1616 р. кримський хан Джанібек Гірей підписав мирний договір з Московією. До цього його спонукало зовнішнє і внутрішнє становище Кримського ханату. На той час ханат вже не мав тієї незалежності, якою пишався в XVI ст., навіть наприкінці того століття, під час протистояння хана Девлет Гірея та Москви за першість над татарськими ханатами: Казанським, Астраханським і Західно-Сибірським, за спадок Золотої Орди. У другому десятилітті XVII ст. кримський хан Джанібек Гірей вже був надто залежним від Османської імперії. Кримський ханат ставав предметом стамбульських ігор. Орду викликали на допомогу в боротьбі з Персією. Персія, після переможної війни на Кавказі в 1605–1611 р., де вона захопила Тбілісі та Єреван, знову почала військові дії проти Османської імперії. Наростав конфлікт з Річчю Посполитою. Польсько-татарський союз не проіснував довго. Це був штучний акт, яким не скористалася жодна зі сторін, ані Річ Посполита, ані Кримський ханат. На зростання польсько-татарського конфлікту впливало запорозьке козацтво, якому було байдуже до угод, укладених між Варшавою та Бахчисараєм. На той час Запорозька Січ зміцніла і вже в 1608 р. козаки здобули і сплюндрували Перекоп, а через рік пограбували Чорноморське узбережжя аж до Білгорода. У 1616 р. вони захопили і сплюндрували Кафу, яку захищало військо султана. Водночас у самому Криму новий хан Джанібек Гірей мав свої проблеми. Проти його влади виступили два претенденти на трон –

¹⁰ L. PODHORODECKI, *Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 130–132.

брати Мехмед та Шахіб Гіреї. Вони мали велику підтримку серед кримських татар, тому ханові Джанібек Гірею довелося втихомирювати внутрішнє повстання¹¹.

Таким чином Джанібек Гірей вирішив укласти мир з Московією¹². Кримський ханат упустив шанс зупинити Росію в її просуванні до наддержави та здобуття першості в Центрально-Східній Європі та Чорноморському регіоні. Хани Селамет Гірей та Джанібек Гірей, хоча й усвідомлювали загрозу, що йшла від Москви, не скористалися з ослаблення Російської держави. Незважаючи на союз із Річчю Посполитою, вони не здійснили спроби повернути щойно окупованих Московією татарських Казанського та Астраханського ханатів. Жодна з їхніх виправ у часи смуги не мала характеру вирішальної експедиції. Вони не переслідували політичних цілей Кримського ханату. Вони не були спрямовані на зміцнення держави. Усі походи татар на Москву під час Великої Смути мали більшою чи меншою мірою грабіжницький характер. Кочовий менталітет кримських татар, династії Гіреїв переважив. Вони не спробували відновити татарські держави під зверхністю Кримського ханату, хоча хвиля московських репресій проти мусульман, татар, на завойованих територіях, обширах колишніх Казанського та Астраханського ханатів, була настільки великою, що давала шанс ініціативам Гіреїв здобути прихильність і підтримку з боку місцевого татарського населення. На переломі XVI–XVII ст. Кримський ханат втратив шанс не тільки відновити статус наддержави, але й після втраченої можливості надовго послабити Росію в період Великої Смути, роль Кримського ханату як гаранта балансу сил у Чорноморському регіоні почала слабшати. Більше ніколи Кримський ханат не мав такої можливості змінити міжнародну ситуацію у Східній Європі та Чорноморському регіоні. Шанс зупинити Москву на шляху до наддержави Гіреї втратили безповоротно.

¹¹ L. PODHORODECKI, *Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 129–131; R. KOWALCZYK, 'Ukraina kraj na rozdrożu Europy...', s. 187–193; R. KOWALCZYK, 'Sicz Zaporoska w drugiej połowie XVI stulecia...', s. 39–44.

¹² L. PODHORODECKI, *Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w.*, s. 131–132.